

УДК 677.21.021

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ НА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ**Садиков Ф.С.**

Джизакский политехнический институт

sadikovfarxod88@gmail.com

Аннотация: В статье изучено теплопроводности хлопка-сырца и его компонентов. Хлопок-сырец состоящий из семена и окруженными волокнами имеет большую теплопроводность чем волокно и меньшую, чем опущенные и оголенные семена. Опущенные семена состоящая из меньших по число и длине волокон имеет меньшую теплопроводность, чем оголенные семена и большую, чем хлопок-сырец и волокна. Оголенные семена, не имеющие на своем поверхности волокон имеет большую теплопроводность, чем опущенные семена, хлопок-сырец и волокна. Получены зависимости теплопроводности хлопка-сырца и его компонентов от температуры при разных влажностях, которые позволяют вести расчеты по уравнением тепломассообмена при сушки хлопка-сырца.

Ключевые слова: Хлопка-сырца, теплоизолятор, температура, размер, тепло, метр, термопар.

Annotation: In this article heat conductivity of raw cotton and its components are researching. A raw cotton consisting of seeds and surrounded by fibers has a higher thermal conductivity than fiber and less than lowered and bare seeds. Dropped seeds, consisting of fewer and fewer fibers, have less thermal conductivity than bare seeds and more than raw cotton and fibers. Bare seeds that do not have fibers on their surface have a higher thermal conductivity than dropped seeds, raw cotton and fibers. The dependences of the thermal conductivity of raw cotton and its components on temperature at different humidity are obtained, which allow us to carry out calculations according to the heat and mass transfer equation during drying of raw cotton

Keywords: Cotton seeds, heat insulator, temperature, the size, heat, meter, thermocouple.

Рациональный выбор параметров сушки и хранения хлопка-сырца и его компонентов в первую очередь связан с его первичной термообработкой - нагреванием, прогревом, сушкой, увлажнением и т.д. Эти все технологические операции неразрывно связаны с изменением термических и влажностных параметров. Для правильного выбора технологических параметров сушки и обработки хлопка-сырца должны быть известны такие термические характеристики, как теплопроводность хлопка-сырца, его волокон и семян [1].

Хлопок - сырец и его компоненты (волокно и семена) по своим физическим свойствам могут быть отнесены к твердым телам типа теплоизоляторов [2], при нагревании (сушки) которые претерпевают физико-химические превращения, сопровождавшиеся в пределах определенных температур тепловыми эффектами различной силы. При этом волокно и семена сырца частично изменяют структуру, теряют значительную часть своего веса и приобретают новые, отличающиеся от первоначально природного, физико-химические свойства.

В данной работе исследовалась теплопроводности хлопка-сырца, волокна и семян в зависимости от температуры и влажности.

Измерение теплопроводности производилось широко известными методами стационарного теплового потока - межгосударственного стандарта [3].

Сущность метода заключается в создании стационарного теплового потока (рис-1), проходящего через плоский образец и направленного перпендикулярно к лицевым граням (наибольшим граням образца, измерении плотности теплового потока, температуры противоположных лицевых граней и толщины образца). Испытуемому образцу придается форма квадрата 250x 250x5-10 мм. Образец помещается между системой создания стационарного теплового потока и системой теплостока. Для плотного прилегания образца к этим системам без воздушных зазоров предусматривается специальное прижимное устройство. Образец насыпного материала должен быть помещен в ящик, дно и крышка которого изготовлены из тонкого листового материала - отожженной красной меди. Длина и ширина ящика должны быть равны соответствующим размерам рабочих поверхностей плит прибора, глубина - толщине испытываемого образца.

Относительная полусферическая излучательная способность поверхностей дна и крышки ящика должна быть более 0,8 при тех температурах, которые эти поверхности имеют в процессе испытания. Термическое сопротивление R_L листового материала, из которого изготавливают дно и крышку ящика известно. Для каждого испытываемого материала изготавливаются 8-10 с одинаковыми по массе пробами. Пробу насыпного материала делят на четыре равные части, которые поочередно насыпают в ящик, уплотняя каждую часть так, чтобы она

заняла соответствующую ей часть внутреннего объема ящика. Ящик закрывают крышкой. Крышку прикрепляют к боковым стенкам ящика.

Рис-1. Схема теплового блока установки

1 - теплоизоляционный кожух; 2 - охранная зона преобразователя теплового потока; 3- прижимное устройство; 4 - преобразователи температуры; 5 - преобразователи теплового потока; 6, 8 - теплообменники; 7- образец.

Взвешивают ящик с образцом насыпного материала. По определенному значению массы ящика с образцом и предварительно определенным значениям внутреннего объема и массы пустого ящика вычисляют плотность образца насыпного материала.

Погрешность определения массы и размера образцов не должна быть более 0,5%. Затем система проверяется на герметичность путем помещения ящика под вакуумный колпак и откачки. При этом потеря массы не должна превышать точности аналитических весов. Включаются системы питания установки и приборов, и прогреваются в течении 30 минут. При работе с температурами свыше 150⁰С необходимо включать систему водяного охлаждения кожуха установки. Укорачивая вход вольтметра В7-21 устанавливаются его показания на ноль при пределе измерений 10 мв. Этот пункт необходимо выполнять периодически.

Устанавливают заданные значения температур холодильника, включается система автоматического регулирования температуры холодильника, при температурах ниже 100⁰С включается система подачи воды на холодильник с целью надежной работы теплостока. На основной нагреватель подается питание, и его регулировкой добиваются требуемой разности температур на поверхности теплообменников. Включаются системы автоматической регулировки

температурных режимов. После такого прогрева- подлежащий испытанию образец помещают в прибор. Расположение образца - горизонтальное, направление теплового потока сверху вниз.

В процессе испытания разность температур лицевых граней образца

ΔT_u должна составлять не более 3-4 К. Через каждые 5-10 минут снимаются сигналы тепломера e_u и датчиков температур лицевых граней образца, и мощности, подаваемой на нагреватель зоны измерения горячей плиты прибора. Тепловой поток через испытываемый образец считают установившимся (стационарным), если значения термического сопротивления (теплопроводности) образца, вычисленные по результатам пяти последовательных измерений сигналов датчиков температур и мощности, подаваемой на основной нагреватель, отличаются друг от друга менее чем на 0,5%, при этом эти величины не возрастают и не убывают монотонно. Дополнительно равномерность теплового потока контролировалась с помощью тепломера с расположенными на нем 128 контактами термопар и автоматикой измерения. После окончания испытания определяют массу образца M_3 , если изменение массы не более 0,5%, опыт считается проведенным успешно. Если нет- то система проверяется на герметичность с новой свежей пробой, и вновь проводится эксперимент.

На рис. 1 представлены результаты экспериментальных исследований зависимости теплопроводности от влажности, полученных при объемной плотности $\rho = 111 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Кривые 1 – 5 на рис. 1 получены при температуре $T_1 = 40^\circ \text{C}$, $T_2 = 50^\circ \text{C}$, $T_3 = 60^\circ \text{C}$, $T_4 = 70^\circ \text{C}$ и $T_5 = 80^\circ \text{C}$ соответственно.

Видно, что с ростом влажности и температуры теплопроводность хлопко-сырца возрастает. Внутри рассматриваемой области влажности кривые 1 – 5 имеют две точки перехода.

На рис. 2. приведены зависимости теплопроводности от влажности хлопкового волокна.

Видно, что с ростом влажности и температуры сушки теплопроводность хлопкового волокна возрастает. При температуре сушки $T \cong 70^\circ \text{C}$ кривая теплопроводности имеет участок падения. В области $17\% < W < 25 \div 26\%$ кривая теплопроводности при $T \cong 70^\circ \text{C}$ с горизонтальной осью образует отрицательный угол наклона.

Рисунок 1. Зависимость коэффициента теплопроводности хлопка-сырца от влажности при разных температурах. (температуры хлопка-сырца ($^{\circ}\text{C}$); 1-40, 2-50, 3-60, 4-70, 5-80, плотность 111 кг/м^3).

Сравнивая результаты экспериментальных исследований, представленных на рис. 1 и 2, в которых приведены зависимости теплопроводности хлопка-сырца и хлопкового волокна соответственно, видим, что влажность и температура сушки на теплопроводность хлопка-сырца влияет больше, чем на теплопроводность хлопкового волокна.

Рисунок 2. Зависимость теплопроводности хлопкового волокна от влажности при разных температурах. (температуры ($^{\circ}\text{C}$): 1-40, 2-50, 3-60, 4-70, 5-80, плотность 76 кг/м^3).

Величина теплопроводности хлопка-сырца при фиксированной влажности и температуры сушки, значительно превосходит теплопроводности хлопкового волокна. С ростом влажности и температуры сушки величина разности между теплопроводностями хлопка-сырца и хлопкового волокна возрастает. Выявленные таким образом закономерности, указывают на отличие характера нагревания и отбора влаги из хлопка сырца и его компонентов.

На рис. 3 представлены зависимости теплопроводности опущенных семян от влажности и температуры. Кривые 1 – 5 на рис. 3 получены при температуре сушки $T_1 = 40^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 50^{\circ}\text{C}$, $T_3 = 60^{\circ}\text{C}$, $T_4 = 70^{\circ}\text{C}$ и $T_5 = 80^{\circ}\text{C}$ соответственно. Видно, что при малых влажностях коэффициент теплопроводности практически остается постоянным, и далее с ростом влажности монотонно растет. Это подтверждает вывод о сохранении свойства однородности материала опущенных семян при малых влажностях.

Видно, что в области $0 < W < 7 \div 8\%$ теплопроводность несколько убывает, в области $W > 8\%$ возрастает. Температура сушки на характер изменения теплопроводности существенно не влияет.

На рис. 4 приведены зависимости теплопроводности оголенных семян от влажности и температуры.

Теплопроводность оголенных семян в области влажности $0 < W < 10\%$ от температуры сушки почти не зависит. Теплопроводность оголенных семян с влажностью $0 < W < 10\%$ при температуре $30^\circ C < T < 140^\circ C$ остается неизменной и принимает значения в пределах $\lambda = 0.12 \div 0.13$.

В пределах области сушки $30^\circ C < T < 60^\circ C$ теплопроводность оголенных семян с влажностью $0 < W < 20\%$ почти совпадает, а в области температуры $T > 60^\circ C$ теплопроводность оголенных семян начинает возрастать.

Рисунок 3. Зависимость теплопроводности опущенных семян от влажности при различных температурах. (температуры ($^{\circ}C$): 1-40, 2-50, 3-60, 4-70, 5-80).

Рисунок 4. Зависимость теплопроводности оголенных семян от влажности при различных температурах. (температуры ($^{\circ}\text{C}$): 1-40, 2-50, 3-60, 4-70, 5-80).

Теплопроводность оголенных семян с влажностью $W = 30\%$ в области температуры сушки возрастает достаточно интенсивно.

Таким образом, температура сушки на теплопроводность оголенных семян с влажностью $0 < W < 20\%$ существенные влияния не оказывает. Высокая температура сушки значительно влияет на теплопроводность оголенных семян с влажностью $W > 25\%$.

Из рис. 3 и 4, на которых приведены кривые теплопроводности, влажности, температуры опущенных и оголенных семян. Из результатов многочисленных экспериментальных исследований, следует, что в зависимости от опущенности и оголенности, влажности, объемной плотности и температуры, теплопроводность оголенных семян может превосходить теплопроводность опущенных в 1.2 ÷ 1.5 раза.

На основе экспериментов и результатов представленных на рис. 1 – 4, в которых приведены зависимости теплопроводности хлопка-сырца, волокна,

опущенных и оголенных семян соответственно от влажности и температуры, удалось установить следующих условий

$$\lambda(ог) > \lambda(он) > \lambda(хл) > \lambda(в), \quad (1)$$

где $\lambda(хл)$, $\lambda(в)$, $\lambda(он)$ и $\lambda(ог)$ – теплопроводность хлопка-сырца, волокна, опущенных семян и оголенных семян.

Выводы

Таким образом, доказано, что хлопковая волокна имеет наименьшую теплопроводность по сравнению с хлопком-сырцом, опущенных и оголенных семян.

Хлопок-сырец состоящий из семени и окруженными волокнами имеет большую теплопроводность чем волокно и меньшую, чем опущенные и оголенные семена.

Опущенные семена состоящая из меньших по число и длине волокон имеет меньшую теплопроводность, чем оголенные семена и большую, чем хлопок-сырец и волокна.

Оголенные семена, не имеющие на своей поверхности волокон имеет большую теплопроводность, чем опущенные семена, хлопок-сырец и волокна.

Получены зависимости теплопроводности хлопка-сырца и его компонентов от температуры при разных влажностях, которые позволяют вести расчеты по уравнением тепломассообмена при сушки хлопка-сырца.

Литературы

1. Маматов А.З. Моделирование технологии сушки хлопка-сырца с целью повышения качество волокна // Дисс. На соискание ученой степени д.т.н. Ташкент. 1995.
2. Щеколдин М.И. Тепловлажностные константы хлопка-сырца. М. Гизлегпром, 1958.
3. Шашков А.Г. Методы измерений теплофизических характеристик материалов. Минск. 1996. 136с.